

STRESS PROCESINDE SHAXS PSIXOLOGIYALIQ JAĞDAYINIŇ ÖZGERIW
MEXANIZMLERI

Xabibullayeva Azada Kengesbayevna

Berdaq atindagi Qaraqalpaq mámleketlik Universiteti Kórkem-óner fakulteti:

Pedagogika hám psixologiya kafedrası

Psixologiya qániygeligi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18272787>

Annotaciya. *Usı teziste stress procesinde shaxstıń psixologiyalıq jaǵdayında júzege keletuǵın ózgerisler hám olardıń tiykarǵı mexanizmleri talqılanadı. Stresstıń shaxstıń qabıllaw, emociyalıq jaǵdayı, motivaciya hám júris-turısına tásiiri jarıtılıp, stresstıń iykemlesiw hám dezadaptiv tárepleri ayırıqsha diqqatqa alınadı.*

Gilt sózler: *stress, shaxs psixologiyası, psixologiyalıq jaǵday, iykemlesiw, emociyalıq zoriǵıw, stress faktorları.*

Аннотация. *В тезисе анализируются изменения психологического состояния личности в процессе стресса и основные механизмы их проявления. Рассматривается влияние стресса на восприятие, эмоциональную сферу, мотивацию и поведение личности, а также адаптивные и дезадаптивные аспекты стрессовых состояний.*

Ключевые слова: *стресс, психология личности, психологическое состояние, адаптация, эмоциональное напряжение, стрессовые факторы.*

Abstract. *This thesis analyzes changes in an individual's psychological state during stress and the main mechanisms underlying these changes. The impact of stress on perception, emotional sphere, motivation, and behavior is examined, with special attention given to adaptive and maladaptive aspects of stress.*

Keywords: *stress, personality psychology, psychological state, adaptation, emotional tension, stress factors.*

Búgingi kúnde stress shaxstıń psixologiyalıq jaǵdayına kúshli tásir kórsetiwshi faktorlardan biri sıpatında kórinbekte. Sociallıq-ekonomikalıq ózgerisler, kásiplik jumıstaǵı joqarı juwapkershilik, shaxslar aralıq qatnasıqlardaǵı qayshılıqlar stress jaǵdaylarınıń tez-tez júzege keliwine sebep boladı.

Stress procesi shaxstıń ishki psixologiyalıq sistemalarında belgili ózgerislerdi keltirip shıǵarıp, onıń ulıwma xızmetine tikkeley tásir etedi. Stresstıń shaxstıń psixologiyalıq jaǵdayına tásiiri, dáslep, qabıl etiw hám bahalaw mexanizmleri arqalı ámelge asırıladı.

Stressli jaǵdaylarda shaxs waqiya hám hádiyselerdi real jaǵdayǵa qaraǵanda keskinirek hám qáwiplirek dep qabıl etedi. Bul bolsa subyektiv bahalawdıń buzılıwına, jaǵdaydı nadurıs túsendiriwge alıp keledi. Nátiyjede shaxsta ishki zoriǵıw kúshyedi hám psixologiyalıq turaqlılıq páseyedi.

Stress procesinde emociyal tarawda da sezilerli ózgerisler baqlanadı. Tásiirlenishlik, ashıwshańlıq, qorqınısh, túnilish sıyaqlı emociyalar shaxstıń ulıwma ruwxıy jaǵdayın belgilep beredi. Emociyal zoriǵıw uzaq dawam etkende, shaxsta emociyal sharshańqıraw hám biypárwalıq jaǵdayı júzege keliwi múmkin. Bul bolsa shaxstıń sociallıq iskerligine kerisińshe tásir kórsetedi.

Yanvar, 2026-yil

Stresstn jáne bir áhmiyetli mexanizmlerinen biri - motivaciyalıq mexanizm. Stress jaǵdayında shaxstn maqsetke umtılıwı páseyiwi yamasa kerisinshe, ishki resurslar jıynalıwı múmkin. Ortasha dárejedegi stress shaxstı xızmetke iytermelep, nátiyjelilikti asırsa, kúshli hám uzaq dawam etiwshi stress motivaciyanıń páseyiwine alıp keledi.

Sunday-aq, stress minez-qulıq mexanizmleri arqalı da kórinedi. Stressli jaǵdaylarda shaxs sociallıq qatnasıqlardan sheginiwi, agressivlikke beyim bolıwı yamasa mashqalalı jaǵdaydan qashıwǵa háreket etiwı múmkin.

Biraq, stresstı nátiyjeli basqarıw kónlikpelerine iye bolǵan shaxslar bunday jaǵdaylardı konstruktiv tárizde jeńip ótiwge uqıplı boladı. Ulıwma alǵanda, stress procesinde shaxs psixologiyalıq jaǵdayınıń ózgeriwı quramalı hám kóp basqıshlı process bolıp, ol shaxstn jeke ózgeshelikleri hám stresske shıdamlılıq dárejesi menen tıǵız baylanıslı.

Stress procesinde shaxstn ózin-ózi basqarıw kónlikpeleri úlken áhmiyetke iye.

Relaksatsiya usılları, emociyalardı basqarıw, waqıttı nátiyjeli rejlestiriw hám de unamlı pikirlew strategiyaları stresske shıdamlılıqtı asırıwda nátiyjeli esaplanadı. Bul kónlikpelerdi qalıplestiriw shaxstn psixologiyalıq salamatlıǵın bekkemlewge xızmet etedi.

Shaxstn ishki resursları, sociallıq ortalıǵı hám stresstı basqarıw strategiyalarına tikkeley baylanıslı. Stresstı anlaw hám oni konstruktiv tárizde jeńip ótiw shaxstn psixologiyalıq rawajlanıwın hám beyimlesiwın támiyinleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Selye, G. The Stress of Life. - New York: McGraw-Hill, 1976.
2. Lazarus, R.S. Stress hám emociya. - New York: Springer, 1999.
3. Ğoziyev, E. Ğ. Ulwma psixologiya. - Tashkent: Fan, 2017.
4. Karimova V.M. Psixologiya. - Tashkent: Óqituvchi, 2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH